

“OMMAVIY MADANIYAT” VA UNING YOSHLARGA TA’SIRI

Eshquvatova Nasiba

NavDU O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214294>

Zamonaviy dunyo globallashtirish jarayonida turli madaniyatlar va qadriyatlarning o‘zaro ta’sirlashuvining murakkab va ko‘p qirrali jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu jarayon, bir tomondan, xalqlar o‘rtasida hamkorlik va tushunishni kuchaytirish imkonini beradi, ikkinchi tomondan esa, mafkuraviy ta’sir o‘tkazishning kuchli vositasiga aylanib, bir qator siyosiy kuchlarning manfaatiga xizmat qilmoqda.

Xususan, ommaviy madaniyat niqobi ostida zo‘ravonlik, konformizm, individualizm va egotsentrizm g‘oyalarini tarqatish, boshqa xalqlarning qadriyatlari va an‘analari bilan bepisand munosabatda bo‘lish, ayniqsa yoshlarning ongini va qalbi ustidan nazorat o‘rnatishga qaratilgan harakatlar tobora kuchayib bormoqda. Bu esa, xalqlarning o‘ziga xos madaniy identifikatorlarini yo‘qotish va global standartlarga ko‘rishga qarab harakatlanish xavfini tug‘diradi.

Bu hodisa axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ommaviy axborot vositalarining inqilobiy o‘zgarishlari bilan chambarchas bog‘liq. Insoniyat yangi axborot inqilobini boshdan kechirmoqda, bu esa nutqdan yozuvga, keyin esa gazeta va jurnallarga, radio va televideniyelegacha davom etadigan axborot uzatishning tezkorlashuv va kengayish jarayonini aks ettiradi. Internetning paydo bo‘lishi esa bu jarayonga yanada tezlik va global qamrov bag‘ishladi.

U butun dunyoni birlashtirib, bir vaqtning o‘zida har qanday axborotni er yuzining istalgan burchagiga yetkazish imkonini yaratdi.

Yoshlar yangilikka intilish va o‘z tengqurlariga havasmand bo‘lish, shuningdek, tashqi madaniyat va standartlarga nisbatan oson qabul qilishga moyillik namoyish qilishadi. Bu ijtimoiy-psixologik holat ularning o‘z milliy qadriyatlari va an‘analarini tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini cheklaydi. O‘zgaruvchan va oson o‘zlashtiriladigan ommaviy madaniyat mahsulotlari esa ularning qalb va ongi ustidan osonlikcha ta’sir o‘tkazishga imkon yaratadi.

Bunday mahsulotlar hayotning muammolaridan “berkinish” va oson yo‘llar bilan maqsadga erishishga yo‘naltirilgan bo‘lib, o‘qish, o‘rganish va bilim olishga nisbatan befarqlikni uyg‘otadi. Mamlakatimizda yoshlar aholining sezilarli qismini tashkil etadi, ommaviy madaniyatning yaratilishi ham aynan shu auditoriyani nazarda tutilganligi, bu muammoning dolzarbligini va zaruratini ta’kidlaydi.

Noyabr, 2024-Yil

Bu masala ko'plab ommaviy axborot vositalarining kengayishida ham aks etadi. Reklama ommaviy madaniyat mahsulotlarini tarqatishning ajralmas qismi bo'lib, bozor qonunlariga moslashish va foyda olish maqsadida ishlatiladi.

Zamonaviy texnologiyalar, audio-video qurilmalar, ovoz yozish va kuchaytirish vositalari ham shu tarqatish jarayonida ajralmas rol o'ynaydi.

Shunday ekan, yoshlarni bu salbiy ta'sirlardan himoya qilish va ularning milliy qadriyatlarini va madaniyatiga sodiq qolishini ta'minlash uchun turli strategik choralar ko'rish muhimdir. Bu choralarga yoshlar bilan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni kuchaytirish, ularning badiiy va ma'naviy ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash, san'at va adabiyotga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish, shuningdek, ommaviy madaniyat mahsulotlarini tanqidiy qabul qilishga o'rgatish kiradi. Bu muammoga samarali va o'z vaqtida javob berish davlat va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH